

VIZUAL TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISHDA AYLANA VA TO‘G‘RI CHIZIQQA DOIR MASALALARDAN FOYDALANISH

Abdiyeva Shoirra Shukurovna

ChDPU tayanch doktranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14167549>

Annotatsiya. Ushbu maqolada integral yordamida yuzlarni hisoblashga doir masalalarni yechishda vizual va mantiqiy tafakkurning o‘rni ko‘rsatib berilgan. Keltirilgan aniq integralga doir masalalarni yechishda aylana va to‘g‘ri chiziqning kesishishidan hosil bo‘lgan shakllarning yuzasi doira va uning bo‘laklari yuzini topishga olib kelingan.

Kalit so‘zlar: vizual tafakkur, mantiqiy tafakkur, integral, aylana tenglamasi, to‘g‘ri chiziq.

Аннотация. В данной статье показана роль визуального и логического мышления при решении задач на вычисление площади с помощью интеграла. При решении поставленных задач на определенный интеграл площади фигур, образованная пересечением окружности и прямой, приводится к нахождению площадь круга и его частей.

Ключевые слова: визуальное мышление, логическое мышление, интеграл, уравнение окружности, прямая.

Annotation. This article demonstrates the role of visual and logical thinking in solving problems involving calculating area using an integral. In solving the problems of the define integral presented, the area of the shapes formed by the intersection of the circle and the straight line is brought to find the area of the circle and its parts.

Keywords: visual thinking, logical thinking, integral, equation of a circle, straight line.

Kirish. Bugungi kunda vizual tafakkur va uni matematikani o‘qitishdagi ahamiyati haqida V.A.Dalinger [3], O.O.Knyazeva [5] va ko‘plab olimlarning ilmiy adabiyotlarida bayon etilgan. Lekin masalalarni yechish jarayonida “vizual tafakkurning boshqa tafakkur turlari, xususan mantiqiy tafakkur bilan qanday bog‘langan va ularning farqi qayerda?” degan savollarga aniq javob olish qiyin. Ushbu maqolada yuqoridagi savolga javobni integral yordamida yuzlarni hisoblashga doir masalalar misolida javob beramiz.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili (Literature review). Quyida vizual tafakkur tushunchasiga psixologlar tomonidan berilgan ta’riflar keltirilgan.

“Vizual tafakkur” atamasi asoschisi amerikalik psixolog R. Arnheim fikricha “Vizual operatsiyalar ta’siridagi tafakkur” [1]. “Vizuallashtirish” atamasi lotincha visualis – ko‘ruv, ko‘rgazmali tarzda qabul qilinadi.

V.P.Zinchenko fikricha, vizual tafakkur - mahsuloti yangi obrazlarni yaratish, ma’lum bir axborotni o‘zida mujassamlashtirgan vizual shakllarni yaratishdan iborat inson faoliyatidir [4].

Bizga ma’lumki, inson biror faoliyat bilan shug‘ullanayotganda turlicha tafakkur turlari namoyon bo‘ladi. Masalani yechishda tasvirlardan foydalanilarkan, insonning ko‘rish ishi faollashadi. Ko‘rish esa o‘z navbatida vizual tafakkur bilan bog‘langan. Tasvir asosida masalaga mos biror formula yoki qoidani tatbiq qilish bilan insonning mantiqiy tafakkuri namoyon bo‘ladi.

Vizual tafakkur tasavvurda (ko‘rgazmali-obrazli), keyin esa (zarurat bo‘lsa) amalda (ko‘rgazmali-harakat) yangi tasvirlarni yaratish, qurish orqali yangi yechimlarni topishga olib keladi.

Tadqiqot metodologiyasi (Research Methodology). Biz quyida taklif qilayotgan masalalar aylana va to‘g‘ri chiziq tenglamalarining koordinatalar sistemasidagi tasviridan

foydalanib (vizual tafakkur), mantiqiy fikrlashga olib kelishga qaratilgan ya'ni masalaning shartida analitik usulda beriladi, lekin uni yechish uchun funksiya grafigidan foydalanib analitik yechimga olib kelinadi.

1. $\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}R} (\sqrt{R^2 - x^2} - x) dx$ integralni hisoblang.

Yechish: $\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}R} (\sqrt{R^2 - x^2} - x) dx$ aniq integralni hisoblash uchun integral ostidagi funksiyaning

geometrik tasvir (obraz)idan foydalanamiz (ko'rgazmali-obrazli tafakkur). $\int_a^b (f(x) - g(x)) dx$

ifodadan foydalanib, $y = \sqrt{R^2 - x^2}$ funksiya radiusi R ga teng bo'lgan yarim aylana va $y = x$ funksiyalarning grafiglarini chizamiz (1-rasm) (ko'rgazmali - harakat). Demak, izlanayotgan shaklning yuzi 1-rasmda tasvirlangan doiraviy sektorning yuziga teng (vizual tafakkur). Mantiqiy tafakkur yordamida masala quyidagicha yechiladi: funksiyalar grafiglarining kesishish nuqtasi

topiladi. Buning uchun $\begin{cases} y = \sqrt{R^2 - x^2} \\ y = x \end{cases}$ sistemani yechamiz. y larni tenglab, $x = \sqrt{R^2 - x^2}$

tenglama yechib, $x_{1,2} = \pm \frac{\sqrt{2}}{2} R$ ildizlari topiladi. Demak, $y = \sqrt{R^2 - x^2}$ yarim aylana va

$y = x$ funksiyalarning kesishish nuqtasining koordinatasi: $\left(\frac{\sqrt{2}}{2} R; \frac{\sqrt{2}}{2} R \right)$.

1-rasm

2-rasm

$y = x$ to'g'ri chiziq koordinatalar sistemasining I va III choraklarining bissektrisasi bo'lganligi sababli, bu to'g'ri chiziq I chorakni 45° li ikkita teng burchakka ajratadi. 1-rasmdan ko'rish

mumkinki, masala shartida berilgan $\left[0; \frac{\sqrt{2}}{2} R \right]$ kesmada aniq integralni hisoblash yoyining gradus o'lchovi 45° bo'lgan doiraviy sektor yuzini hisoblashga olib keladi (1-rasm).

$$S = \frac{\pi R^2}{360} \cdot 45^\circ = \frac{\pi R^2}{8}$$

Bu masalani $y = -x$ funksiya uchun ham qarash mumkin. Bunda aniq integralning quyi va yuqori chegarasining qiymatlari o'zgaradi.

Bu kabi masalalarni R ga ma'lum son qiymati berib, yechish mumkin. Masalan,

$$1) \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} (\sqrt{1-x^2} - x) dx \quad [2]; \quad 2) \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} (\sqrt{4-x^2} - x) dx \quad ; \quad 3) \int_{\frac{3\sqrt{2}}{2}}^0 (\sqrt{9-x^2} + x) dx$$

Endi yuqoridagi masalani $y = kx$ ($k > 0$) funksiya uchun ko'rib chiqaylik.

$$2. \int_0^{\frac{\sqrt{1+k^2}R}{1+k^2}} (\sqrt{R^2-x^2} - kx) dx \quad \text{integralni hisoblang.}$$

Yechish: $y = \sqrt{R^2-x^2}$ funksiya radiusi R ga teng bo'lgan yarim aylana va koordinatalar boshidan o'tuvchi $y = kx$ funksiyalarning grafigini chizamiz (2-rasm).

$y = \sqrt{R^2-x^2}$ va $y = kx$ ($k > 0$) funksiyalarning kesishish nuqtasini topamiz. Buning uchun

$$\begin{cases} y = \sqrt{R^2-x^2} \\ y = kx \end{cases} \quad \text{tenglamalar sistemasini yechamiz. Natijada} \quad x_{1,2} = \pm \frac{\sqrt{1+k^2}R}{1+k^2} \quad \text{ga ega}$$

bo'lamiz. Demak, $y = \sqrt{R^2-x^2}$ va $y = kx$ ($k > 0$) funksiyalar absissasi $x = \frac{\sqrt{1+k^2}R}{1+k^2}$ nuqtada kesishadi.

2-rasmdan ko'rish mumkinki, aniq integralni hisoblash yuqoridan $y = \sqrt{R^2-x^2}$ aylana yoyi, Oy o'qi va $y = kx$ funksiya bilan chegaralangan sohaning yuzi yoyining gradus o'lchovi β ga va radiusi R ga teng bo'lgan doiraviy sektorning yuzini topishdan iborat ekan. α uchun $tg\alpha = k$

tenglikdan foydalanib, $\alpha = arctgk$ ekanligidan $\beta = \frac{\pi}{2} - arctgk$ ni topamiz. U holda doiraviy

sektorning yuzi $S = \frac{\pi R^2}{360} \cdot \beta = \frac{\pi R^2}{360} \cdot \left(\frac{\pi}{2} - arctgk \right)$ formula bilan topiladi. Bu masalani $k < 0$ bo'lganda ham qarash mumkin. Bunda aniq integralning quyi va yuqori chegarasi qiymatlari o'zgaradi.

R va k ga son qiymat berib, quyidagi masalalarni tuzish mumkin:

$$1) \int_0^{\frac{\sqrt{5}}{5}} (\sqrt{1-x^2} - 2x) dx \quad ; \quad 2) \int_0^{\frac{3\sqrt{10}}{5}} \left(\sqrt{4-x^2} - \frac{1}{3}x \right) dx \quad ; \quad 3) \int_{-\frac{\sqrt{5}}{5}}^0 (\sqrt{1-x^2} + 2x) dx$$

Tahlil va natijalar (Analysis and results). Maktab algebra va analiz asoslari kursida [6] yuqoridagi kabi integral ostidagi funksiyaning aniqmas integralini topish masalasi qaralmaydi. Lekin bunday masalalarni yechishda integral ostidagi funksiyaning aniqmas integralini bilish ham shart emas. Balki 8-va 9-sinflar matematika kursidagi aylana va to'g'ri chiziq tenglamasini

koordinatalar tekisligida tasvirlash, ularning kesishishi natijasida hosil bo'lgan doira bo'laklari (sektor va segment) yuzini topish masalasiga olib kelinadi.

Xulosa va takliflar (Conclusion/Recommendations). Yuqoridagi masalalarni yechishda vizual va mantiqiy tafakkurning o'rni quyidagicha bo'ladi:

Aylananing to'g'ri chiziq bilan joylashishi aniq tasvirlarda tasviray olish va natijada hosil bo'lgan masalada so'ralgan soha doira bo'laklari (sektor va segment) yuzi ekanligini aniqlashda vizual tafakkur namoyon bo'ladi;

Masalani yechish ya'ni aylana va to'g'ri chiziqning kesishish nuqtalarining koordinatalarini aniqlash va doira bo'laklari (sektor va segment) yuzi formulasidan foydalanishda mantiqiy tafakkurga tayaniladi.

Demak, yuqoridagi kabi masalalardan foydalanib o'quvchilar vizual tafakkurini rivojlantirishga erishish mumkin ekan.

Adabiyotlar

1. Arnheim, R. Visual thinking / R. Arnheim. - Berkley: Univ. of California Press, 1969. - 345 p.
2. Вавилов В. В. и др. Задачи по математике. – Наука, 1990.
3. Далингер В. А., Симонженков С. Д. Методика обучения математике. Когнитивно-визуальный подход. – 2020.
4. Зинченко, В.П. Современные проблемы образования и воспитания / В.П. Зинченко // Вопр. философии. – 1973. – № 11. – С. 42–46.
5. Князева О. О. Реализация когнитивно-визуального подхода в обучении старшеклассников началам математического анализа // Омск: Изд-во ОмГПУ. – 2003
6. Mirzaahmedov M.A., Ismailov Sh.N., Amanov A.Q., Xaydarov B.Q. Matematika. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 11-sinflari va o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi muassasalari uchun darslik. 1-qism. Toshkent: "Zamin nashr" MChJ, 2018.-192 b.